

Esquemas heterólogos de vacunación contra la COVID-19: una revisión narrativa

Samantha Sequeira¹, Apolinar Picado^{2,*}

¹*Departamento de Nutrición, Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, Managua, Nicaragua*

²*Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua, Nicaragua*

*Autor para correspondencia: Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua 11127, Nicaragua. Correo electrónico: picado@kth.se (A. Picado).

Apolinar Picado <https://orcid.org/0000-0002-4138-8043>

Samantha Sequeira <https://orcid.org/0000-0002-5191-9979>

Descargo de responsabilidad

Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente la posición o la política de sus instituciones.

Esquemas heterólogos de vacunación contra la COVID-19: una revisión narrativa

Varias vacunas contra la COVID-19 han recibido Autorización de Uso de Emergencia (AUE), tales como Comirnaty™, Vaxzevria™, Spikevax™, CoronaVac® y Covaxin®, entre otras. Desafortunadamente, el acceso global a las vacunas no es uniforme y algunos países tienen un acceso mínimo de población a estas. Por lo tanto, se están estudiando diferentes estrategias de vacunación, incluida la vacunación con esquemas heterólogos para la segunda dosis, facilitando así la vacunación masiva. Además, se plantea la hipótesis de que tales esquemas heterólogos también pueden resultar muy efectivos para combatir las variantes emergentes del SARS-CoV-2 (e.g. delta plus). Actualmente, varios ensayos clínicos están analizando la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de estos esquemas heterólogos. En esta revisión, se reportan algunos resultados de ensayos clínicos de esquemas heterólogos de vacunación contra la COVID-19.

Palabras clave: SARS-CoV-2; COVID-19; Vacunación; Esquema heterólogo

Heterologous vaccination regimens against COVID-19: a narrative review

Several vaccines against COVID-19 have received Emergency Use Authorisation (EUA), such as Comirnaty™, Vaxzevria™, Spikevax™, CoronaVac®, and Covaxin®, amongst others. Unfortunately, global access to vaccines is not uniform, and some countries have minimal population access to them. Therefore, different vaccination strategies are being studied including vaccination with heterologous regimens for the second dose, thus facilitating mass vaccination. Further, it is hypothesised that such heterologous regimens may also prove very effective in combating emerging SARS-CoV-2 variants (e.g., delta plus). Currently, several clinical trials are analysing the safety, reactogenicity, and immunogenicity of these heterologous regimens. In this review, some results of clinical trials of heterologous vaccination regimes against COVID-19 are reported.

Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; Vaccination; Heterologous regimen

1. Introducción

Los esquemas heterólogos de vacunación, también conocidos como "mezclar y combinar" ("*mix-and-match*", por sus siglas en inglés), implican el uso de diferentes vacunas para sensibilizar (primera dosis) y para potenciar (segunda dosis) la respuesta inmune a un microbio o antígeno específico. Los esquemas heterólogos se han estudiado anteriormente, aunque sobre todo en investigación animal y preclínica, para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la hepatitis viral, la tuberculosis y la malaria [1]. Más recientemente, se ha demostrado en ensayos clínicos que los esquemas heterólogos contra el virus del papiloma humano (VPH) [2] y el virus del Ébola [3] son inmunogénicos y seguros.

En el caso de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), la vacunación heteróloga debería considerarse en algunas circunstancias. Primero, puede ocurrir escasez de vacunas y retrasos en el suministro. Aunque se introdujeron nuevas tecnologías (e.g. ARN mensajero) para fabricar estas vacunas, el suministro de vacunas sigue siendo inadecuado y llevará tiempo producir suficientes vacunas para todos los habitantes del mundo. La escasez de vacunas puede provocar un retraso en la administración de la segunda dosis. La administración oportuna de la segunda dosis sigue siendo un desafío en muchos países. La cuestión de la equidad de las vacunas y la disponibilidad es una preocupación importante.

Sumado a esto, algunas vacunas han presentado eventos adversos raros (e.g. trombosis con trombocitopenia, miocarditis, pericarditis, entre otros) que han atraído la atención global y han producido algunos cambios en las políticas de vacunación en algunos países, específicamente en países europeos [4]. Finalmente, las preocupaciones cambiantes sobre la efectividad de las

vacunas se deben a las variantes de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés) circulantes y el riesgo de disminución de la inmunidad.

Por lo tanto, y en consonancia con este panorama, se podría maximizar los beneficios de la vacunación si se consideran esquemas heterólogos ya aplicados en algunos países [5]. Sin embargo, se deben evaluar todos esquemas heterólogos bajo estricta vigilancia, preferiblemente en ensayos clínicos para generar más evidencia sobre seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad.

2. Esquemas heterólogos

Varias vacunas han demostrado eficacia contra la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, sin embargo, hay datos limitados sobre la respuesta inmune inducida por esquemas heterólogos de vacunación. Con la evaluación de ensayos clínicos en curso de numerosas vacunas contra el SARS-CoV-2 y los incentivos de vacunación masiva, existe un escenario real reconocido en el que las personas pueden ser vacunadas con diferentes esquemas de vacunación.

2.1. Oxford-AstraZeneca (Covishield™) y Bharat Biotech (Covaxin®)

En la India, el programa de inmunización contra la COVID-19 comenzó con dos vacunas; Oxford-AstraZeneca (Covishield) y Bharat Biotech (Covaxin). El programa aplicó un esquema homólogo de vacunación [6]. Sin embargo, dieciocho (18) personas, bajo el programa, sin darse cuenta recibieron Covishield como la primera dosis y Covaxin como la segunda en un intervalo de seis semanas (ver Figura 1).

{Figura 1}

El programa de vacunación en ese momento estaba en su cuarto mes y el caso de las dosis combinadas generó una ansiedad considerable en el público con el potencial de contribuir a la indecisión de vacunarse. Por lo que se estudió el perfil de seguridad e inmunogenicidad del esquema heterólogo de vacunación en las 18 personas (IHEC No. RMRCGKP/EC/2021/2.1) y se comparó con individuos que recibieron un esquema homólogo con Covishield o Covaxin (n = 40 en cada grupo).

En el grupo heterólogo, 11 eran hombres y 7 mujeres con una edad media de 62 años; una persona reportó comorbilidad (i.e. hipertensión). En el grupo de Covishield, 22 eran hombres y 18 mujeres con una edad media de 65.5 años; 4 individuos reportaron comorbilidades. En el grupo de Covaxin, 17 eran hombres y 23 mujeres con una edad media de 56 años; 3 individuos reportaron comorbilidades.

Los eventos adversos menores y similares después de la inmunización en los tres grupos subrayaron la seguridad del régimen de combinación de vacunas. El perfil de inmunogenicidad contra las variantes B.1, alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351) y delta (B.1.617.2) en el grupo heterólogo fue superior; la respuesta de inmunoglobulina G (IgG) y de anticuerpos neutralizantes de las personas también fue significativamente mayor en comparación con la de los grupos homólogos (ver Figura 2).

{Figura 2}

Los hallazgos sugieren que la inmunización con una combinación de una vacuna basada en una plataforma de vector de adenovirus no replicante (Covishield) seguida de una vacuna de virus completo inactivado (Covaxin) no solo fue segura, sino que también provocó una mejor inmunogenicidad

2.2. *Sinovac (CoronaVac[®]) y Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria[™])*

Tailandia inició el programa de vacunación con dos vacunas: Sinovac (CoronaVac) el 28 de febrero de 2021 con un período de espera de 3 a 4 semanas y Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) el 16 de marzo de 2021 con un período de espera de 10 semanas. Los resultados preliminares asociados a la CoronaVac con dos (2) dosis demostraron una respuesta inmune más baja, pero aceptable, en comparación con el régimen de vacunación de dos dosis con Vaxzevria.

Las autoridades tailandesas iniciaron un estudio clínico de fase 3 ([TCTR20210628005](#)) de vacunación heteróloga con un total de 77 participantes [7]. Hubo dos grupos de comparación de vacunados con el régimen homólogo CoronaVac (n = 80) y Vaxzevria (n = 80). Todas las muestras de suero se analizaron para detectar la IgG en el dominio de unión al receptor (RBD, por sus siglas en inglés) de la espícula del SARS-CoV-2 utilizando un inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes (CMIA, por sus siglas en inglés). La actividad neutralizante en un subconjunto de muestras de suero se probó contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) y las variantes de preocupación alfa (B.1.1.7), delta (B.1.617.2) y beta (B.1.351) utilizando un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, por sus siglas en inglés) con una puebra sustituta de neutralización de virus (sVNT, por sus siglas en inglés).

La vacunación heteróloga CoronaVac/Vaxzevria indujo niveles más altos de IgG RBD-específica de la espícula que los de las vacunas CoronaVac o Vaxzevria homólogas de dos dosis ($p < 0.001$). Las muestras de suero de los participantes del esquema CoronaVac/Vaxzevria provocaron una mayor actividad de anticuerpos neutralizantes contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) y todas las variantes de preocupación que en los participantes del esquema homólogo de CoronaVac (ver Figura 3).

{Figura 3}

De acuerdo con un segundo estudio [8], se evaluó la respuesta inmune entre los vacunados que habían recibido CoronaVac seguido de Vaxzevria (aproximadamente 4 semanas de diferencia). Los sueros de personas que recibieron dos dosis de CoronaVac ($n = 80$, edad media 42 años), CoronaVac/Vaxzevria ($n = 54$, edad media 38 años) y dos dosis de Vaxzevria ($n = 80$, edad media 48 años) fueron evaluados para anticuerpos anti-espícula del SARS-CoV-2 después de la vacunación (ver Figura 4).

{Figura 4}

Los resultados sugieren que el esquema heterólogo CoronaVac/Vaxzevria proporciona una mejor respuesta de anticuerpos que el esquema de dos dosis de CoronaVac y estimula niveles similares de inducción de anticuerpos como los provocados por dos dosis de Vaxzevria.

Wanlapakorn *et al.* [9] reportaron los resultados de dos esquemas heterólogos administrando las vacunas CoronaVac y Vaxzevria. El objetivo del estudio fue evaluar la reactogenicidad e inmunogenicidad de ambos esquemas en 180 adultos. Un total de 46 y 48 individuos fueron

inscritos prospectivamente para recibir CoronaVac seguida de Vaxzevria (CV-AZ) y Vaxzevria seguida de CoronaVac (AZ-CV) respectivamente ([TCTR20210319003](#)). Los criterios de inclusión fueron individuos inmunocompetentes mayores de 18 años sin comorbilidades o bien controladas y sin infección previa por el SARS-CoV-2.

Las respuestas de anticuerpos específicos del RBD y las actividades neutralizantes contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) y variantes de preocupación después de dos dosis de vacunación fue mayor en el grupo CV-AZ en comparación con el grupo AZ-CV. La respuesta de inmunoglobina A (IgA) específica a la espícula se detectó solo en el grupo CV-AZ después de dos dosis de vacunación. La respuesta total de interferón gamma (IFN- γ) se detectó tanto en CV-AZ y AZ-CV después de la vacunación de dos dosis (ver Figura 5).

{Figura 5}

El estudio demostró que CoronaVac seguida de Vaxzevria puede ser considerado un régimen alternativo, ya que puede inducir anticuerpos específicos del RBD del SARS-CoV-2 y actividades neutralizantes contra la cepa original y variantes de preocupación.

2.3. Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™) y Moderna-NIH (Spikevax™)

Un grupo de investigadores suecos realizaron un estudio clínico de fase 4 ([2021-000683-30](#)) para determinar la inmunogenicidad del esquema heterólogo Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) como primera dosis y Moderna-NIH (Spikevax) como segunda dosis [[10](#)].

Los investigadores evaluaron a 88 trabajadores de la salud que habían recibido una dosis de Vaxzevria de 9 a 12 semanas antes. Entre los 88 participantes, 37 eligieron segunda dosis la Vaxzevria y 51 eligieron segunda dosis Spikevax. La edad media para el esquema homólogo fue de 46 años (28 a 62 años) y la edad media para el esquema heterólogo fue de 40 años (23 a 59 años). Se obtuvieron muestras de sangre en el momento de la segunda dosis, de 7 a 10 días después de la segunda dosis y 30 días después de la segunda dosis.

Los investigadores concluyeron que Spikevax estimuló de manera eficiente la memoria de las células B específica del SARS-CoV-2 que había sido generada por la primera dosis de Vaxzevria de 9 a 12 semanas antes (ver Figura 6). Adicionalmente, los investigadores encontraron que Spikevax, como segunda dosis, había inducido anticuerpos que neutralizaron la variante beta (B.1.351).

{Figura 6}

En esta cohorte relativamente pequeña, Spikevax dio lugar a informes más frecuentes de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares que la segunda dosis de Vaxzevria. Sin embargo, no se encontró diferencia significativa entre los grupos cuando los eventos se clasificaron según el nivel de intensidad. Los eventos adversos informados están en línea con lo publicado anteriormente para Vaxzevria (dos dosis) o Spikevax (dos dosis).

Estos datos también sugieren que las vacunas de ARNm (Spikevax, Comirnaty) pueden ser útil para las estrategias de vacunación en la administración de una segunda dosis a personas que hayan recibido previamente una dosis de Vaxzevria o Covishield.

2.4. Oxford-AstraZeneca (*Vaxzevria*TM) y Pfizer-BioNTech (*Comirnaty*TM)

Un grupo de investigadores españoles realizaron un estudio clínico de fase 2 ([NCT04860739](#)) para evaluar la inmunogenicidad y reactividad de Pfizer-BioNTech (*Comirnaty*) administrada como segunda dosis en participantes con primera dosis de Oxford-AstraZeneca (*Vaxzevria*) [[11](#)].

Los investigadores evaluaron a 676 individuos que fueron inscritos y aleatoriamente asignados, ya sea al grupo de intervención (n = 450) o grupo de control (n = 266) en cinco hospitales escuelas de España (edad media: 44 años; 382 (57%) mujeres y 294 (43%) hombres). El resultado primario fue la inmunogenicidad a los 14 días, medida por inmunoensayos para el RBD de la espícula del SARS-CoV-2. La funcionalidad de anticuerpos se evaluó mediante un ensayo de neutralización de pseudovirus y la respuesta inmune celular con un inmunoensayo de IFN- γ . El resultado de seguridad fue la reactividad a los 7 días, medida como los eventos adversos locales y sistémicos.

663 (98%) de los participantes (n = 441 intervención y n = 222 control) terminaron el estudio a los 14 días. En el grupo de intervención, la media geométrica de los títulos de anticuerpos RBD incrementó de 71.46 BAU/mL (al inicio) a 7756.68 BAU/mL (al día 14). La IgG contra la proteína de la espícula trimérica incrementó de 98.40 BAU/mL a 3684.87 BAU/mL (ver Figura 7). La relación intervención:control fue 77.69 para la proteína del RBD y 36.41 para la IgG de la proteína de la espícula trimérica. Las reacciones fueron leves (n = 199, 44%) o moderadas (n = 530, 30%), con dolor en el lugar de la inyección (n = 395, 88%), induración (n = 159, 35%), cefalea (n = 199, 44%) y mialgia (n = 194, 43%) como los eventos adversos informados con mayor frecuencia. No hubo eventos graves reportados.

{Figura 7}

Comirnaty administrada como una segunda dosis en individuos vacunados con primera vacuna con Vaxzevria indujo una fuerte respuesta inmune, con un perfil de reactogenicidad aceptable y manejable.

2.5. Sinovac (CoronaVac®) y CanSinoBIO (Convidecia™)

Investigadores de China han reportado los resultados de un ensayo clínico de fase 4 ([NCT04892459](#)) de un esquema heterólogo de vacunación aplicando Sinovac (CoronaVac) como primera dosis y CanSinoBIO (Convidecia) como segunda dosis. El ensayo evaluó la seguridad e inmunogenicidad del esquema heterólogo en 100 adultos sanos de 18 a 59 años. El ensayo fue aleatorizado, controlado y ciego al observador [12].

Los 100 participantes que fueron vacunados con una (1) dosis de CoronaVac en los últimos 1 a 2 meses se asignaron aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir la segunda dosis de Convidecia (Grupo C) o CoronaVac (Grupo D). Se documentaron las apariciones de reacciones adversas en 28 días después de la segunda dosis. La media geométrica de los títulos de los anticuerpos neutralizantes contra el virus vivo del SARS-CoV-2 se midieron a los 14 y 28 días después de la segunda dosis.

Los participantes del Grupo C informaron mayor frecuencia de reacciones solicitadas en el lugar de la inyección que los participantes del Grupo D. Las reacciones adversas fueron generalmente de leves a moderadas. El esquema heterólogo indujo títulos de IgG anti-RBD e

IgG anti-N más altos que el esquema homólogo a los 14 días después de la segunda dosis (ver Figura 8).

{Figura 8}

Se observaron más respuesta humoral robustas y respuestas inmune celular sesgada a linfocitos T de tipo 1 (Th1, por sus siglas en inglés) después de la vacunación heteróloga con Convidecia, en comparación con la vacunación homóloga con CoronaVac. En resumen, el esquema heterólogo fue seguro y significativamente inmunogénico que el esquema homólogo con CoronaVac.

2.6. GRAd-COV2 y [Pfizer-BioNTech (Comirnaty™) o Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™)]

Investigadores de Italia han reportado los resultados de un ensayo clínico de un esquema heterólogo de vacunación aplicando la vacuna GRAd-COV2 como primera dosis y Pfizer-BioNTech (Comirnaty) o Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) como segunda dosis. El ensayo evaluó la seguridad e inmunogenicidad del esquema heterólogo en 8 personas sanas. El ensayo fue aleatorizado, controlado y ciego al observador [13].

La primera dosis con GRAd-COV2 se realizó dentro del ensayo clínico de fase 1 ([NCT04528641](#)) y entre 14 a 24 semanas después se aplicó la segunda dosis (Comirnaty o Vaxzevria). Las personas proporcionaron muestras de sangre para realizar una prueba de laboratorio definida por el protocolo sobre la respuesta inmunitaria humoral y mediada por células anti-SARS-CoV-2. No se recopilaban efectos secundarios.

Los niveles de anticuerpos de unión anti-espícula medidos en la semana 24 se amplificaron en gran medida en comparación con la semana 12; y excedieron el nivel máximo registrado en cada individuo alrededor de la semana 4-8 después de la vacunación con GRAd-COV2 (ver Figura 9). Curiosamente, la fuerte respuesta de células T inducida por GRAd-COV2 se incrementó aún más con respecto a los niveles pico y/o de la semana 12. En algunas personas, las respuestas de células T en la semana 24 se mantuvieron al mismo nivel que tres meses antes. Los resultados del esquema heterólogo mostraron un claro refuerzo tanto de anticuerpos de unión/neutralizantes como de respuesta de las células T.

{Figura 9}

Estos resultados, a pesar de la limitación del pequeño tamaño de la muestra, apoyan el concepto de que una dosis única de una vacuna de vector de adenovirus no replicante puede representar una herramienta ideal para preparar eficazmente una respuesta inmune equilibrada, que puede ser reforzada a niveles altos con una sola dosis de una vacuna diferente.

2.7. CanSinoBIO (Convidecia™) y Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)

Un grupo de investigadores mexicanos realizaron un estudio clínico (26022021-CN-1e-CI) para determinar la eficacia del esquema heterólogo CanSinoBIO (Convidecia) como primera dosis y Pfizer-BioNTech (Comirnaty) como segunda dosis [14].

Los investigadores evaluaron a 17 participantes, de los cuales 8 participantes recibieron la Comirnaty como segunda dosis. Se crearon 4 grupos: (G1) participantes vacunados con la primera dosis sin antecedentes de la COVID-19 (n=4), (G2) participantes vacunados con ambas

dosis sin antecedentes de la COVID-19 (n = 6), (G3) participantes vacunados con la primera dosis con antecedentes de la COVID-19 (n =5) y (G4) participantes vacunados con ambas dosis con antecedentes de la COVID-19. Se reportaron los niveles de IgG desde el nivel basal, 21-28 días después de la primera dosis, tres meses y 21-28 días después de la segunda dosis.

El grupo inmunizado con el esquema de vacunación heteróloga informó anticuerpos más altos después de 21-28 días de seguimiento tras la estimulación de la segunda dosis. Mediana (IQR): G1 46,7 (-), G2 1077.5 (1901), G3 1158.5 (2673.5) y G4 2090 (-) ($p < 0.05$) (ver Figura 10).

{Figura 10}

El dolor de cabeza fue la reacción adversa más frecuente cuando los pacientes recibieron la primera dosis (n = 10, 83%) y el dolor en el lugar de la inyección fue la más reacción adversa frecuente con la segunda dosis (n = 5, 83.3%).

Los participantes que recibieron una vacuna de una sola dosis (Convidecia) informaron títulos de anticuerpos más bajos que los con un régimen heterólogo (Convidecia + Comirnaty), con reacciones adversas menos graves a corto plazo. Sin embargo, es fundamental seguir su evolución durante mucho tiempo para reconocer su seguridad y eficacia.

2.8. Johnson & Johnson (Janssen) y Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)

Un grupo de investigadores de Singapur estudiaron los parámetros inmunológicos de un esquema heterólogo de vacunación aplicando la vacuna de Johnson & Johnson (Janssen) como primera dosis y la vacuna de Pfizer-BioNTech (Comirnaty) como segunda dosis [15].

El estudio reclutó a 14 participantes que recibieron el esquema heterólogo y se analizó la inmunidad humoral y celular específica de la espícula en los participantes vacunados. Se extrajo sangre periférica de todos los participantes y células mononucleares de sangre periférica (PBMC, por sus siglas en inglés) se aislaron mediante centrifugación en gradiente de densidad Ficoll-Paque.

La mediana del número de días entre la primera y la segunda dosis fue de 31 días, pero con un rango amplio (11-180 días). Las respuestas humorales se caracterizaron midiendo IgG e IgA frente a toda la espícula, dominio S1 y S2, anticuerpos neutralizantes utilizando sVNT y por cuantificación de células B de memoria específicas de la espícula.

El esquema heterólogo de vacunación dio como resultado títulos elevados de IgG anti-espícula, anticuerpos neutralizantes y alta frecuencia de linfocitos T específicos de la espícula en todos los participantes examinados. Además, este esquema expandió la amplitud tanto de la inmunidad humoral y célula T. Los resultados de las células T específicas de la espícula fueron particularmente sólidas ya que se observó que 8/9 participantes vacunados poseían células T ampliamente dispersas entre toda la longitud de la proteína de la espícula (ver Figura 11).

{Figura 11}

Estos datos también sugieren que Comirnaty pueden ser útil para las estrategias de vacunación en la administración de una dosis de adicional a personas que hayan recibido previamente la vacuna Janssen.

2.9. *Johnson & Johnson (Janssen) y [Moderna-NIH (Spikevax™) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)]*

Investigadores de los Países Bajos han reportado los resultados de un ensayo clínico de fase 2 ([NCT04927936](#)) de un esquema heterólogo de vacunación aplicando la vacuna Johnson & Johnson (Janssen) como primera dosis y Moderna-NIH (Spikevax) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty) como segunda dosis. El ensayo evaluó la inmunogenicidad y reactogenicidad del esquema heterólogo. El ensayo fue aleatorizado, controlado, multicéntrico y simple ciego (participante) [16].

Se eligieron a 434 profesionales de la salud sanos entre las edades de 18 y 65 años sin comorbilidades severas y sin historia de infección por el SARS-CoV-2 (ya sea confirmado por laboratorio o auto-informado). Todos los participantes fueron vacunados con Janssen 3 meses antes de la inscripción y fueron aleatorizados en uno de los siguientes grupos: Janssen/una dosis, Janssen/Janssen, Janssen/Spikevax y Janssen/Comirnaty. Los participantes fueron asignados a grupos de estudio en una forma 1:1:1:1; la aleatorización se estratificó por sitio de estudio después de obtener el consentimiento informado por escrito.

Los esquemas homólogos y heterólogos dieron como resultado un aumento en los anticuerpos específicos de unión al SARS-CoV-2, anticuerpos neutralizantes y respuestas de células T en comparación con una sola dosis de Janssen (ver Figura 12). En comparación con el esquema homólogo, el aumento fue significativamente más grande en esquemas heterólogos con las vacunas de ARNm (Spikevax, Comirnaty). La segunda dosis con Spikevax fue más inmunogénica, asociada a mayor reactogenicidad. Solo reacciones locales a leves y sistémicas se observaron en los dos primeros días después de la segunda dosis.

{Figura 12}

La segunda dosis en los profesionales de la salud fue bien tolerada e inmunogénica. Las respuestas más fuertes se detectaron después de la segunda dosis con vacunas de ARNm (Spikevax, Comirnaty). Según los datos, se espera una eficacia en la infección y la transmisión. Además de la eficacia, la toma de decisiones sobre los esquemas heterólogos debe incluir el momento, la población objetivo, el nivel de circulación del SARS-CoV-2 y la inequidad global en el acceso a la vacuna.

De acuerdo con un segundo estudio [17], investigadores estadounidenses reportaron los resultados de un ensayo clínico abierto de fase 1/2 y de diseño adaptivo ([NCT04889209](#)). El ensayo incluyó adultos sanos que recibieron una primera dosis con Janssen al menos 12 semanas antes de la inscripción y no se informaron antecedentes de la COVID-19 recibieron una segunda dosis de una vacuna de ARNm (Comirnaty, Spikevax). Los resultados primarios fueron la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad humoral en los días 15 y 29 del ensayo.

106 participantes fueron inscritos en el ensayo en una proporción 1:1 en relación a las vacunas Comirnaty y Spikevax para la segunda dosis. Los participantes fueron divididos en dos grupos: 18-55 años y mayores de 56 años. Los participantes utilizaron una ayuda memoria para registrar los eventos adversos (EA) solicitados locales y sistémicos durante 7 días después de la vacunación. También se recogieron EA no solicitados hasta los 28 días posteriores a la vacunación. La inmunogenicidad se evaluó el día 1 antes de la segunda dosis y los días 15 y 29 después de la segunda dosis.

La reactogenicidad del esquema heterólogo fue similar a la informada para el esquema homólogo. En más de la mitad de los participantes se produjeron dolor en el sitio de la inyección, malestar general, dolor de cabeza y mialgia. El esquema heterólogo aumentó la actividad neutralizante contra un pseudovirus D614G (4.2 a 76 veces) y títulos de anticuerpos de unión (4.6 a 56 veces) para todas las combinaciones; el esquema homólogo aumento los títulos de anticuerpos neutralizantes de 4.2 a 20 veces mientras que el esquema heterólogo aumentó los títulos de 6.2 a 76 veces (ver Figura 13).

{Figura 13}

En resumen, los resultados demuestran que la segunda dosis con Comirnaty o Spikevax estimularon una respuesta anamnésica en personas que hayan recibido previamente una dosis de Janssen, proporcionando una amplia gama de respuestas de inmunogenicidad con títulos más altos. La reactogenicidad y los eventos adversos fueron similares en todos los grupos de segunda dosis.

2.10. Sinovac (CoronaVac®) y Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)

Un grupo de investigadores de Tailandia realizaron un estudio clínico para determinar la inmunogenicidad del esquema heterólogo Sinovac (CoronaVac) como primera dosis y Pfizer-BioNTech (Comirnaty) como segunda dosis en profesionales de la salud [[18](#)].

El estudio fue de tipo transversal. Se recolectaron muestras de sangre venosa entre 21 y 35 días después de la segunda dosis y se analizaron para detectar la IgG del RBD de la espícula del SARS-CoV-2, inmunoglobulina (Ig) total del RBD de la espícula del SARS-CoV-2 y la IgA

anti-proteína de la espícula 1 (S1). La actividad neutralizante se probó contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) y las variantes de preocupación alfa (B.1.1.7), delta (B.1.617.2) y beta (B.1.351).

Se analizaron los datos de inmunogenicidad del grupo heterólogo en dos conjuntos. El primer grupo fueron los que recibieron las dos vacunas con 21-28 días de diferencia, ahora denominado grupo de intervalo corto, y el segundo grupo fueron los que recibieron las dos vacunas durante más de 7 semanas, ahora el denominado grupo de intervalo largo.

La comparación de las actividades neutralizantes (presentada como porcentaje de inhibición) mostró que el grupo de intervalo largo provocó mayores actividades neutralizantes contra la cepa original y todas las variantes de preocupación que el grupo de intervalo corto. El grupo de intervalo largo también provocó mayores actividades neutralizantes contra las variantes alfa y beta del SARS-CoV-2 en comparación con un esquema homólogo de dos dosis con Comirnaty. Además, las respuestas de Ig total e IgG específicas del RBD del SARS-CoV-2 provocados por el esquema heterólogo fueron comparables a los provocados por el esquema homólogo de dos dosis con Comirnaty (ver Figura 14).

{Figura 14}

En resumen, el esquema heterólogo CoronaVac como primera dosis y Comirnaty como segunda dosis podría utilizarse como alternativa de vacunación en países que experimentan escasez de vacunas y en personas que experimentan eventos adversos después de la primera dosis con CoronaVac.

2.11. *Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™) y [Moderna-NIH (Spikevax™) o Novavax (Nuvaxovid™)]*

Un grupo de investigadores de Reino Unido realizaron un ensayo clínico de fase 2 (ISRCTN 27841311) para determinar la inmunogenicidad, seguridad y reactogenicidad de un esquema heterólogo aplicando Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) como primera dosis y Moderna-NIH (Spikevax) o Novavax (Nuvaxovid) como segunda dosis [19].

El ensayo es multicéntrico, simple ciego, aleatorizado, de no inferioridad en el que se asignaron al azar adultos de 50 años o más, previamente inmunizados con una dosis de Vaxzevria y que luego recibieron una segunda dosis por vía intramuscular (8-12 semanas después de la primera dosis) con Spikevax o Nuvaxovid. El estudio incluyó a 540 participantes (50-75 años) divididos en tres grupos: Vaxzevria/Vaxzevria (n = 180), Vaxzevria/Spikevax (n = 181) y Vaxzevria/Nuvaxovid (n = 179).

El criterio de valoración principal fue el cociente de la media geométrica (GMR, por sus siglas en inglés) de las concentraciones séricas de IgG anti-espícula del SARS-CoV-2 medidas para los esquemas heterólogos y homólogos a los 28 días después de la segunda dosis. El análisis principal se realizó en la población por protocolo, que era seronegativa al inicio del ensayo. Se realizaron análisis de seguridad para todos los participantes que recibieron una dosis de la vacuna del ensayo.

La concentración media geométrica (GMC, por sus siglas en inglés), 28 días después de la segunda dosis, de IgG anti-espícula del SARS-CoV-2 en los receptores de Spikevax (20,114 ELU/mL) y Nuvaxovid (5,597 ELU/mL) fue no inferior a la de los receptores de Vaxzevria

(1,971 ELU/mL) con un GMR de 10.2 para Vaxzevria/Spikevax y 2.8 para Vaxzevria/Nuvaxovid, en comparación con Vaxzevria/Vaxzevria (ver Figura 15). Se observaron GMR similares en la población por intención de tratar modificada (mITT, por sus siglas en inglés) y la respuesta IgG anti-espícula del SARS-CoV-2 a Vaxzevria/Spikevax y Vaxzevria/Nuvaxovid fueron estadísticamente superiores a Vaxzevria/Vaxzevria.

{Figura 15}

El esquema heterólogo Vaxzevria/Spikevax aumentó la reactogenicidad sistémica transitoria en comparación con Vaxzevria/Nuvaxovid y Vaxzevria/Vaxzevria.

2.12. Pfizer-BioNTech (Comirnaty™) y [Moderna-NIH (Spikevax™) o Novavax (Nuvaxovid™)]

Un grupo de investigadores de Reino Unido realizaron un ensayo clínico de fase 2 (ISRCTN 27841311) para determinar la inmunogenicidad, seguridad y reactogenicidad de un esquema heterólogo aplicando Pfizer-BioNTech (Comirnaty) como primera dosis y Moderna-NIH (Spikevax) o Novavax (Nuvaxovid) como segunda dosis [19].

El ensayo es multicéntrico, simple ciego, aleatorizado, de no inferioridad en el que se asignaron al azar adultos de 50 años o más, previamente inmunizados con una dosis de Comirnaty y que luego recibieron una segunda dosis por vía intramuscular (8-12 semanas después de la primera dosis) con Spikevax o Nuvaxovid. El estudio incluyó a 532 participantes (50-78 años) divididos en tres grupos: Comirnaty/Comirnaty (n = 175), Comirnaty/Spikevax (n = 177) y Comirnaty/Nuvaxovid (n = 180).

El criterio de valoración principal fue el GMR de las concentraciones séricas de IgG anti-espícula del SARS-CoV-2 medidas para los esquemas heterólogos y homólogos a los 28 días después de la segunda dosis. El análisis principal se realizó en la población por protocolo, que era seronegativa al inicio del ensayo. Se realizaron análisis de seguridad para todos los participantes que recibieron una dosis de la vacuna del ensayo.

La GMC, 28 días después de la segunda dosis, de IgG anti-espícula del SARS-CoV-2 mostró no inferioridad para los receptores de Spikevax (22,978 ELU/mL), pero no para los receptores de Nuvaxovid (8,874 ELU/mL) en comparación con Comirnaty (16,929 ELU/mL) y con un GMR de 1.3 para Comirnaty/Spikevax y 0.5 para Comirnaty/Nuvaxovid, en comparación con Comirnaty/Comirnaty (ver Figura 15). Sin embargo, la segunda dosis con Nuvaxovid aún indujo un aumento de 18 veces en la GMC 28 días después de la vacunación. Se informaron resultados similares para el análisis mITT.

El esquema heterólogo Comirnaty/Spikevax aumentó la reactividad sistémica transitoria en comparación con Comirnaty/Nuvaxovid y Comirnaty/Comirnaty.

2.13. Sputnik Light y Otras Vacunas

El Ministerio de Salud (MINSAL) de Argentina presentó los resultados preliminares del primer análisis interino del estudio sobre combinación de vacunas contra la COVID-19 que contó con más de 1000 participantes. El objetivo de este estudio fue evaluar la inmunogenicidad -la capacidad que tiene para activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta inmune- y la reactividad -efectos adversos- de estos esquemas, en comparación con los esquemas homólogos [20]. El estudio aplicó esquemas heterólogos con cuatro distintas vacunas

(Vaxzevria, Spikevax, BBIBP-CorV, Sputnik Light). Los esquemas heterólogos estudiados con la Sputnik Light son:

A1: Spunitk Light (primera dosis) - Vaxzevria (segunda dosis)

A2: Vaxzevria (primera dosis) - Spunitk Light (segunda dosis)

A3: Spunitk Light (primera dosis) - BBIBP-CorV (segunda dosis)

A4: BBIBP-CorV (primera dosis) - Spunitk Light (segunda dosis)

A9: Spunitk Light (primera dosis) - Spikevax (segunda dosis)

El análisis arrojó resultados positivos tanto en el perfil de seguridad como en inmunogenicidad. En materia de inmunogenicidad, la mayoría de los esquemas heterólogos evaluados han dado una respuesta inmune igual o superior a los esquemas originales/homólogos (ver Figura 16).

{Figura 16}

En materia de seguridad, se determinó que la presencia de eventos adversos presentó una frecuencia similar a la observada con los esquemas originales/homólogos que corresponde a la segunda dosis, siendo levemente menor para aquellos esquemas completados con plataforma de virus completo inactivado.

Los efectos adversos más frecuentes fueron dolor en el sitio de aplicación, fiebre y cefalea. No se registraron internaciones, ni fallecidos luego de la aplicación de la segunda dosis. Estos datos permiten corroborar que los esquemas heterólogos que se estudiaron son seguros y no tienen diferencias sustantivas con los esquemas originales/homólogos.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de Honduras dio a conocer los resultados concluyentes del ensayo clínico de combinación de Sputnik Light con vacunas de ARNm (Comirnaty, Spikevax). El ensayo evaluó la eficacia, seguridad y la respuesta inmune de los esquemas heterólogos [21].

Todos los voluntarios recibieron la Sputnik Light como primera dosis. El 85% fueron vacunados con Spikevax y el restante 15% con Comirnaty como segunda dosis. Los voluntarios tuvieron un promedio de 80 días entre la primera y segunda dosis con un rango de 64 a 94 días. De igual manera, el 52% fueron mujeres y el 48% hombres, el rango de edad fue de 22 a 88 años, el 72% de los participantes fueron de la tercera edad.

Los investigadores hondureños concluyeron que las respuestas son excelentes puesto que el incremento de anticuerpos entre la primera y segunda dosis fueron significativos; corroborando que en los voluntarios vacunados con evidencia laboratorial de infección natural por SARS-CoV-2, estos presentaron una respuesta inmune considerablemente más elevada que los que se habían infectado y tiene respuestas más sostenidas.

En un segundo anuncio [22], investigadores argentinos presentaron los resultados de un estudio del esquema heterólogo Sputnik Light (primera dosis) y Spikevax (segunda dosis). El estudio incluyó a 303 voluntarios. De la totalidad de los voluntarios, el 65% fueron mujeres y el 35% varones, entre los cuales el 67% era mayor a 60 años.

En los adultos mayores de 60 años, la Sputnik Light generó un impacto importante, pero medio, en cuanto al título de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, luego de que se les colocó una segunda dosis de Spikevax se triplicó el valor de estos anticuerpos. En los menores de 60 años

no hubo cambios importantes. Este esquema heterólogo generó mejor respuesta que el esquema original de Sputnik V (Sputnik Light + Ad5).

3. Conclusiones

Los ensayos clínicos analizados han demostrado que las personas que reciben dos vacunas COVID-19 diferentes generan potentes respuestas inmunitarias, con efectos secundarios sustancialmente similares a los causados por los esquemas homólogos. Los altos niveles de anticuerpos y otras fuertes respuestas inmunes (e.g. células T, células B de memoria) provocadas por los esquemas heterólogos sugieren una buena protección contra la COVID-19 causada por las distintas variantes del SARS-CoV-2 (e.g. delta plus). Si bien la investigación está en curso para proporcionar más evidencia sobre la seguridad a largo plazo, la duración de la inmunidad y la efectividad, el uso de esquemas heterólogos puede ofrecer flexibilidad en términos de opciones de vacunación, particularmente para reducir el impacto de la escasez de ciertas vacunas por cualquier razón.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existe conflicto de interés con respecto a la publicación de este trabajo.

Agradecimientos

Este trabajo no recibió ninguna subvención específica de agencias de financiamiento en los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

Contribución de los autores

S. Sequeira: realizó la búsqueda bibliográfica, revisó el borrador y versión final del manuscrito.

A. Picado: concibió la idea, realizó la búsqueda bibliográfica, elaboró y revisó el primer borrador, así como la versión final del manuscrito.

Referencias

- [1] Kardani, K., Bolhassani, A., & Shahbazi, S. (2016). Prime-boost vaccine strategy against viral infections: mechanisms and benefits. *Vaccine*, 34(4), 413-423. doi: [10.1016/j.vaccine.2015.11.062](https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.11.062)
- [2] Gilca, V., Sauvageau, C., Panicker, G., De Serres, G., Ouakki, M., & Unger, E.R. (2018). Immunogenicity and safety of a mixed vaccination schedule with one dose of nonavalent and one dose of bivalent HPV vaccine versus two doses of nonavalent vaccine - A randomized clinical trial. *Vaccine*, 36(46), 7017-7024. doi: [10.1016/j.vaccine.2018.09.057](https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.09.057)
- [3] Shukarev, G., Callendret, B., Luhn, K., Douoguih, M., & EBOVAC1 consortium. (2017). A two-dose heterologous prime-boost vaccine regimen eliciting sustained immune responses to Ebola Zaire could support a preventive strategy for future outbreaks. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 13(2), 266-270. doi: [10.1080/21645515.2017.1264755](https://doi.org/10.1080/21645515.2017.1264755)
- [4] ECDC (2021). Partial COVID-19 vaccination, vaccination following SARS-CoV-2 infection and heterologous vaccination schedule: summary of evidence. Technical Report. Stockholm, Sweden. URL: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/partial-covid-19-vaccination-summary>
- [5] Callaway, E. (2021). Mix-and-match COVID vaccines ace the effectiveness test. *Nature*. doi: [10.1038/d41586-021-02853-4](https://doi.org/10.1038/d41586-021-02853-4)

- [6] Kant, R., Dwivedi, G., Zaman, K., Sahay, R.R., Sapkal, G., Kaushal, H., ... & Bhargava, B. (2021). Immunogenicity and safety of a heterologous prime-boost COVID-19 vaccine schedule: ChAdOx1 vaccine Covishield followed by BBV152 Covaxin. *Journal of Travel Medicine*, taab166. doi: [10.1093/jtm/taab166](https://doi.org/10.1093/jtm/taab166)
- [7] Wanlapakorn, N., Suntronwong, N., Phowatthanasathian, H., Yorsaeng, R., Thongmee, T., Vichaiwattana, P., Auphimai, C., Wongsrisang, L., Klinfueng, S., Sudhinaraset, N., ... & Poovorawan, Y. (2021). Immunogenicity of heterologous prime/booster-inactivated and adenoviral-vectored COVID-19 vaccine: real-world data. *Research Square*. doi: [10.21203/rs.3.rs-785693/v2](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-785693/v2)
- [8] Yorsaeng, R., Vichaiwattana, P., Klinfueng, S., Wongsrisang, L., Sudhinaraset, N., Vongpunsawad, S., & Poovorawan, Y. (2021). Immune response elicited from heterologous SARS-CoV-2 vaccination: Sinovac (CoronaVac) followed by AstraZeneca (Vaxzevria). *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.09.01.21262955](https://doi.org/10.1101/2021.09.01.21262955)
- [9] Wanlapakorn, N., Suntronwong, N., Phowatthanasathian, H., Yorsaeng, R., Vichaiwattana, P., Thongmee, T., ... & Poovorawan, Y. (2021). Safety and immunogenicity of heterologous and homologous inactivated and adenoviral-vectored COVID-19 vaccines in healthy adults. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.04.21265908](https://doi.org/10.1101/2021.11.04.21265908)
- [10] Normark, J., Vikström, L., Gwon, Y.D., Persson, I.L., Edin, A., Björzell, T., ... & Forsell, M. (2021). Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA-1273 vaccination. *New England Journal of Medicine*, 385(11), 1049-1051. doi: [10.1056/NEJMc2110716](https://doi.org/10.1056/NEJMc2110716)

- [11] Borobia, A.M., Carcas, A.J., Pérez-Olmeda, M., Castaño, L., Bertran, M.J., García-Pérez, J., ... & Navalpotro, A.B. (2021). Immunogenicity and reactogenicity of BNT162b2 booster in ChAdOx1-S-primed participants (CombiVacS): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 2 trial. *The Lancet*, 398(10295), 121-130. doi: [10.1016/S0140-6736\(21\)01420-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01420-3)
- [12] Li, J., Hou, L., Guo, X., Jin, P., Wu, S., Zhu, J., ... & Zhu, F. (2021). Heterologous prime-boost immunization with CoronaVac and Convidecia. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.09.03.21263062](https://doi.org/10.1101/2021.09.03.21263062)
- [13] Agrati, C., Capone, S., Castilletti, C., Cimini, E., Matusali, G., Meschi, S., ... & Folgori, A. (2021). Strong immunogenicity of heterologous prime-boost immunizations with the experimental vaccine GRAd-COV2 and BNT162b2 or ChAdOx1-nCOV19. *npj Vaccines*, 6, 131. doi: [10.1038/s41541-021-00394-5](https://doi.org/10.1038/s41541-021-00394-5)
- [14] Romero-Ibarguengoitia, M.E., González Cantú, A., Hernández-Ruíz, Y.G., Amerndariz-Vázquez, A.G., Rivera-Salinas, D., Montelongo-Cruz, L.P., ... & Sanz-Sánchez, M.A. (2021). Effect of heterologous vaccination regimen with Ad5-nCoV CanSinoBio and BNT162b2 Pfizer in SARS-CoV-2 IgG antibodies titers. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.07.21264657](https://doi.org/10.1101/2021.10.07.21264657)
- [15] Huat Khoo, N.K., Er Lim, J.M., Singh Gill, U., de Alwis, R., Tan, N., Nan Toh, J.Z., ... & Bertoletti, A. (2021). Differential immunogenicity of homologous versus heterologous boost in Ad26.COV2.S vaccine recipients. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.14.21264981](https://doi.org/10.1101/2021.10.14.21264981)

[16] Sablerolles, R., Rietdijk, W., Goorhuis, B., Postma, D., Visser, L., Geers, D., ... & SWITCH research group (2021). Immunogenicity and reactogenicity of booster vaccinations after Ad26.COV2.S priming. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.18.21264979](https://doi.org/10.1101/2021.10.18.21264979)

[17] Atmar, R.L., Lyke, K.E., Deming, M.E., Jackson, L.A., Branche, A.R., El Sahly, H. M., ... & Beigel, J.H. (2021). Heterologous SARS-CoV-2 booster vaccinations-preliminary report. *MedRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.10.21264827](https://doi.org/10.1101/2021.10.10.21264827)

[18] Wanlapakorn, N., Yorsaeng, R., Phowattanasathian, H., Suntronwong, N., Kanokudom, S., Sudhinaraset, N., & Poovorawan, Y. (2021). Immunogenicity of heterologous prime/boost inactivated and mRNA COVID-19 vaccine. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.20.21266644](https://doi.org/10.1101/2021.11.20.21266644)

[19] Stuart, A. S., Shaw, R. H., Liu, X., Greenland, M., Aley, P. K., Andrews, N. J., ... & Com-COV2 Study Group. (2021). Immunogenicity, safety, and reactogenicity of heterologous COVID-19 primary vaccination incorporating mRNA, viral-vector, and protein-adjuvant vaccines in the UK (Com-COV2): a single-blind, randomised, phase 2, non-inferiority trial. *The Lancet*. doi: [10.1016/S0140-6736\(21\)02718-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02718-5)

[20] MINSAL (2021). Salud presentó los resultados preliminares del primer análisis interino del estudio sobre combinación de vacunas contra COVID-19. Buenos Aires, Argentina.

[Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-presento-los-resultados-preliminares-del-primer-analisis-interino-del-estudio-sobre>

[21] UNAH (2021). Estudio de combinación de vacunas Sputnik V con Moderna o Pfizer mostró una respuesta inmune fuerte: UNAH. Tegucigalpa, Honduras. [Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/estudio-de-combinacion-de-vacunas-sputnik-v-con-moderna-o-pfizer-mostro-una-respuesta-inmune-fuerte-unah/>

[22] MINSAL (2021). Covid-19: La provincia realizó un importante estudio que demostró la eficacia de combinar vacunas. Provincia de Santa Fe, Argentina. [Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: <https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/272952/>

Figuras

Figura 1. Diseño del estudio [6].

Figura 2. Títulos de IgG anti-SARS-CoV-2 de sueros de participantes vacunados con las diferentes vacunas [6]. (a) Títulos de IgG anti-SARS-CoV-2 de sueros de participantes vacunados para la proteína S1-RBD. (b) Nivel de IgG específico de N en suero en los tres grupos. (c) Niveles de IgG de SARS-CoV-2 inactivado en suero de los tres grupos. Título de anticuerpos neutralizantes de los sueros de los participantes contra las variantes B.1, beta, alfa y delta para (d) dos dosis de Covishield, (e) dos dosis de Covaxin y (f) para Covishield/Covaxin.

Figura 3. Anticuerpos IgG específicos del RBD y actividades neutralizantes contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) del SARS-CoV-2 [7]. (a) Títulos de IgG específicos de RBD obtenidos 28 días después de CoronaVac/CoronaVac, 14-72 días después de CoronaVac/Vaxzevria y 28 días después de Vaxzevria/ Vaxzevria. (b) Porcentaje de inhibición contra la cepa original usando sVNT.

Figura 4. Inmunoglobulinas séricas contra la espícula del SARS-CoV-2 en pacientes completamente vacunados, pacientes heterólogos y convalecientes [8].

Figura 5. Actividades de neutralización del suero contra el SARS-CoV2 de la cepa original y variantes de preocupación (alfa, beta y delta) en receptores de vacunas heterólogas y homólogas 1 mes después de completar dos dosis [9].

Figura 6. Neutralización *in vitro* de la cepa original (Wuhan-Hu-1) y la variante beta (B.1.351) [10]. (a) Neutralización sérica de la cepa original en el día de la segunda dosis, 7 a 10 días después y un mes después para ambos esquemas. (b) Neutralización sérica de la cepa original y la variante beta entre 7 a 10 días después de la segunda dosis para ambos esquemas.

Figura 7. Títulos de anticuerpos medidos en ambos grupos a los días 0, 7 y 14 [11]. (a) Títulos de anticuerpos del RBD (anti-proteína de la espícula). (b) Títulos de anticuerpos de la proteína de la espícula trimérica.

Figura 8. Respuestas de anticuerpos antes y después de la segunda dosis [12]. (a) Media geométrica de los títulos de IgG anti-RBD. (b) Media geométrica de los títulos de IgG anti-N.

Figura 9. Perfil de inmunogenicidad de los voluntarios vacunados con los esquemas heterólogos [13]. Los voluntarios A-C recibieron dos dosis de Comirnaty. Los voluntarios D-F recibieron una dosis de Comirnaty. Los Voluntarios G-H recibieron una dosis de Vaxzevria.

Figura 10. Títulos de anticuerpos IgG de espícula 1-2 anti-SARS-CoV-2 comparado entre grupos [14].

Figura 11. Cuantificación de las respuestas humoral y celular específica de la espícula [15]. (a) Anticuerpos IgG espícula. (b) Anticuerpos neutralizantes. (c) Respuesta de las células B de memoria. (d) Respuesta de las células T.

Figura 12. Respuestas humorales específicas al SARS-CoV-2 [16]. (a) Niveles de anticuerpos específicos de unión a la espícula (S) al inicio y después de la vacunación en los cuatro grupos. (b) Cambios múltiples (o *fold changes* en inglés) individuales. (c) Niveles de anticuerpos neutralizantes inicio y después de la vacunación en los cuatro grupos. (d) Correlación entre los anticuerpos específicos de unión a la espícula (S) y anticuerpos neutralizantes.

Figura 13. Títulos de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos de unión [17]. (a-c) Títulos de anticuerpos de IgG de unión al SARS-CoV-2. (d-f) Al día 1 (punto de referencia), día 15 (post-segunda dosis) y día 29 (análisis del subset).

Figura 14. Anticuerpos de unión específicos para el SARS-CoV-2 [18]. (a) Inmunoglobulina (Ig) total específica al RBD (Ig anti-RBD). (b) IgG anti-RBD. (c) IgA anti-proteína de la espícula 1 (anti-S1 IgA) a los 21-35 días después de la segunda dosis.

Figura 15. Cinética de inmunogenicidad por esquema de vacunación [19].

Figura 16. Títulos de anticuerpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2, 14 días después de la aplicación de la segunda dosis heteróloga (Vaxzevria o BBIBP-CorV) [20].